

MATRİSLERİN KULLANIM ALANLARI

Prof. Dr. Erdal Fırat

Mühendislik Bilimleri - Yönetim Bilimleri

Orcid ID Kimliği: <https://orcid.org/0000-0001-8913-634X>

Doi Number: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7896641>

prof.dr.erdalfirat@gmail.com

Matrisin elemanları, satır ve sütunlara göre belirlenir. Örneğin, a_{ij} elemanı, i inci satır, j inci sütunda bulunmaktadır. Matrislerin büyüklüğü, satır ve sütun sayılarıyla ifade edilir. Mesela, 2×3 matris, 2 satırlı ve 3 sütunlu bir matris demektir.

Matrislerin gerçek hayattaki kullanım alanları

- Tıp alanında, CAT taramaları ve MRI'lar
- Jeolojide sismik araştırmalarında
- Robotikte hareketleri hesaplamada
- Fizikte, elektrik devrelerini ve kuantum mekaniği
- Pil gücü çıkışını ve elektrik enerjisinin direnç dönüşümü

Ayrıca, matrisler belirli bir özelliğe sahip insan sayısı gibi belirli popülasyonlar hakkında gerçek dünya verilerini temsil etmek için kullanılır. Matrisler nüfus artışıdaki projeksiyonları modellemek için de kullanılabilirler.

Veri işleme alanında, mesaj şifrelemede kullanılır.

Matrisler ile mesaj nasıl şifrelenir?

- **Çoklu Harfle Şifreleme (Multiple-Letter Encryption):** Bu yöntemde, düz metinden seçilen çoklu harf grubu tek bir sembolle şifrelenir. Örneğin, “merhaba” kelimesi “m”, “er”, “ha” ve “ba” olarak bölünür ve her biri farklı bir sembolle değiştirilir.
- **Matris Dönüşümü (Matrix Transformation):** Bu yöntemde, düz metin matris formuna dönüştürülür ve ardından belirli bir kurala göre matrisin satır ve sütunları değiştirilir. Örneğin, “merhaba” kelimesi 2x3'lük bir matrise dönüştürülür ve ardından matrisin satırları sütunlarla yer değiştirilir.
- **Matris Çarpımı (Matrix Multiplication):** Bu yöntemde, düz metin matris formuna dönüştürülür ve ardından belirli bir anahtar matris ile çarpılır. Örneğin, “merhaba” kelimesi 2x3'lük bir matrise dönüştürülür ve

ardından 3x3'lük bir anahtar matris ile çarpılır.

Matrislerle mesaj şifrelemenin avantajı, mesajın kolayca kırılmaması ve güvenli olmasıdır. Dezavantajı ise, şifreleme ve çözme işlemlerinin karmaşık olması ve çok zaman almasıdır.

Matrislerle Mesaj Şifreleme

Örneğin, **matris çarpımı** yöntemini kullanalım. Bu yöntemde, düz metin matris formuna dönüştürülür ve ardından belirli bir anahtar matris ile çarpılır. Örneğin, “merhaba” kelimesini şifrelemek isteyelim. Bunun için önce harfleri sayılara dönüştürmemiz gerekir. A=1, B=2, ..., Z=26 şeklinde bir eşleştirme yapalım. O zaman “merhaba” kelimesi 13 5 18 8 1 2 1 şeklinde sayılara dönüşür. Bu sayıları 2x3'lük bir matrise yazalım:

$$\begin{bmatrix} 13 & 5 & 18 \\ 8 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Şimdi bu matrisi bir anahtar matris ile çarpalım. Anahtar matris olarak 3x3'lük bir matris seçelim. Örneğin:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 7 & 11 & 13 \\ 17 & 19 & 23 \end{bmatrix}$$

Bu anahtar matrisi düz metin matrisi ile çarptığımızda şifreli metin matrisini elde ederiz:

$$\begin{bmatrix} 13 & 5 & 18 \\ 8 & 1 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 7 & 11 & 13 \\ 17 & 19 & 23 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 394 & 494 & 634 \\ 69 & 87 & 111 \end{bmatrix}$$

Şifreli metin matrisinin elemanlarını tekrar harflere dönüştürmek için modülüs (kalan) işlemi kullanabiliriz. Örneğin, modülüs işlemi için M=26 alalım. O zaman şifreli metin matrisinin elemanlarının modülüs işlemi sonucu şöyle olur:

$$\begin{bmatrix} 394 \text{ mod } M \\ 494 \text{ mod } M \\ 634 \text{ mod } M \\ 69 \text{ mod } M \\ 87 \text{ mod } M \\ 111 \text{ mod } M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ 10 \\ 4 \\ 17 \\ 9 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Bu sayıları harflere dönüştürdüğümüzde şifreli metni elde ederiz: “NJDQIG”. Bu şifreli metni çözmek için alıcının anahtar matrisi ve modülüs işleminde kullandığımız M değerini bilmelidir. Aksi takdirde mesajı okuyamaz.